

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14072867>

УДК 796

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития специальной координации у боксера, которая значительно влияет на эффективность выполнения технических приемов в бою. Показываются средства и методы повышения уровня координационных способностей боксера. Раскрываются вопросы совершенствования технико-тактических приемов бокса. Рассматриваются особенности развития специальных-физических качеств у боксера.

Ключевые слова: специальная координация в боксе, общая координация, упражнения общефизической подготовки, технико-тактическая подготовка, спортивный результат в боксе

PATTERNS OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN THE SPORTS SYSTEM TRAINING OF BOXERS

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture,
Gomel State University named after Francysk Skaryna,
Gomel

Annotation: The article discusses the development of special coordination in a boxer, which significantly affects the effectiveness of performing techniques in combat. The means and methods of increasing the level of coordination abilities of a boxer are shown. The issues of improving the technical and tactical techniques of boxing are revealed. The features of the development of special physical qualities in a boxer are considered.

Keywords: special coordination in boxing, general coordination, exercises of general physical training, technical and tactical training, sports result in boxing

Введение. Весь процесс спортивной подготовки боксеров функционирует по определенным закономерностям, которые очень важно учитывать, чтобы достичь результативности выступлений на соревнованиях. Система спортивной подготовки боксеров состоит из комплекса средств, методов, направленных на повышение уровня функциональной, физической, специальной и технико-тактической подготовленности спортсменов. В частности, следует отметить, что высокий уровень развития физических качеств у боксеров необходим с целью эффективного выполнения комплекса технических приемов в бою. Процесс физической подготовки боксеров осуществляется на основе использования упражнений, которые включены в традиционный арсенал средств, содержащихся в программах и учебниках по боксу. К данным упражнениям общефизической подготовки следует отнести бег и ходьба по пересеченной местности, силовые упражнения, метания снарядов (ядра, камней), спортивные и подвижные игры, плавание, гребля. Упражнения общефизической подготовки направлены на развитие комплекса физических качеств выносливости, силы, быстроты, координации и гибкости, необходимые для эффективного выполнения технических приемов в бою [1-3, 7, 8, 11]. Поэтому можно отметить, что высокий уровень спортивной формы у боксеров всегда очень тесно связан с развитием у них комплекса физических качеств до необходимого уровня. Однако, очень важным физическим качеством необходимым для достижения высокого уровня спортивного результата в боксе является высокий уровень координационных способностей у боксеров.

Основное содержание проблемы. Многие виды координационных способностей очень важны для эффективности и стабильности выполнения комплекса технико-тактических действий боксера в поединке. Также необходимо отметить, также что развитие базы координационных способностей необходимо боксеру также для эффективного осуществления в тренировке процесса освоения сложной техники бокса. В целом можно сказать, что координационные способности являются одними из важных качеств, серьезно влияющим на эффективность всего тренировочного процесса и соревновательной подготовки в боксе. Нужно подчеркнуть, что в спортивной подготовке боксера принято различать такие понятия, как общая и специальная координация.

Общая координация в боксе – это способность эффективно выполнять различные виды движений, которые обычно заимствованы из других видов спортивной специализации, легкой атлетики, спортивных игр, гимнастики, плавания, гребли [2, 3, 7, 8, 11].

Специальная координация боксера – это способность эффективно выполнять комплекс двигательных действий, имеющих сходство по динамическим и кинематическим характеристикам, с комплексом технико-токсических приемов в боксе [2, 3, 7, 8, 11].

В теории и практике физической культуре, спорте термин и понятие качества ловкость и координация имеет существенно иной смысл. Ловкость, координация – это качественное управление движениями, обеспечивающее правильное (адекватное и точное), быстрое (своевременное), рациональное (целесообразное и экономичное) и находчивое (стабильное и инициативное) решение двигательной задачи [4-6, 9, 10].

Вместе с тем в материале данной публикации рассматривается проблема адаптации опорно-двигательного аппарата боксера к своевременному выполнению технических приемов и элементов в быстроменяющихся условиях боя. Важным аспектом в решении проблемы эффективного выполнения приемов в боксе является высокий уровень развития координации и согласованности движений рук, ног и туловища у спортсмена. Именно согласованность движений данных частей тела у спортсмена позволяет эффективно выполнять удары, защиты и передвижения в трудных условиях боя.

Вместе с тем, структура выполнения движений ног, рук и туловища в боксе существенно различается от способов выполнения технических элементов в гимнастике, легкой атлетике, спортивных играх и других дисциплинах. Поэтому у боксера при выполнении традиционных упражнений общефизической подготовки с помощью элементов, взятых из других видов спорта (гимнастики, легкой атлетики и спортивных игр) в основном развивается общая координация движений, которая только косвенно влияет на эффективность выполнения технических приемов бокса. При этом в малой степени развивается специальная координация боксера, которая серьезно влияет на эффективность проведения боевых действий [8]. Таким образом в период общефизической подготовки создается только общая база координационных способностей, и практически не развивается специальная координация боксера. Затем после быстрого перехода к этапам специальной подготовки специальная координация боксера развивается только с помощью применения большого количества технико-тактических приемов бокса. Отмеченные выше подходы в использовании тренировочных средств очень часто приводят к недостаточному уровню развития специальной координации у боксера при выполнении атакующих и защитных действий при непосредственном проведении соревновательных боев. Таким образом специальная координация у боксеров практически не развивается в переходный период и значительную часть подготовительного периода. В тоже время необходимо отметить, что в основе своей специальная координация в боксе развивается на основе высокоинтенсивных средств технико-тактической подготовки (пульсовой режим 170 ударов в минуту и выше). Этот фактор очень ограничивает лимит выполнения боксером данных видов специализированных упражнений, которые легко могут привести к травмам, перетренированности и перегрузке нервной системы у спортсмена. По этой причине ряд специальных координационных способностей в боксе такие как эффективность передвижений, точность ударов, согласованная защита, координированные движения финты, развитие ряда двигательных переключений, как правило недостаточно развиты у боксера к периоду основных соревнований. Таким образом данные факторы отрицательно влияют на

эффективность выступления боксеров на соревнованиях и уровень достижения спортивного результата.

Разрешить вопрос комплексного развития специальной координации боксера возможно на основе коррекции программ тренировочных занятий в периоды общефизической подготовки. Для этой цели необходимо осуществить частичную замену традиционных средств общефизической подготовки (спортивные игры, гимнастику, общеразвивающие упражнения) для развития общей координации, элементами подводящих упражнений боксера. К ним можно отнести виды метаний посредством выполнения ударных движений, упражнения для развития видов нервно-двигательной реакции, облегченные элементы выполнения ударов, защит и передвижений, удары в воде, бег с выполнением ударных движений. Грамотное распределение отмеченных тренировочных средств с традиционными упражнениями общефизической и специальной подготовки в годичном цикле дает возможность достичь высокого уровня развития специальной координации у боксера к соревновательному периоду. Кроме решения этой проблемы также создается возможность сохранить высокий уровень функциональной, физической и технико-тактической подготовленности боксера к главным стартам. В основном при использовании отмеченных подводящих упражнений необходимо соблюдать аэробные режимы энергообеспечения организма у тренирующихся. Таким образом создается возможность сохранить высокий уровень спортивной формы и избежать перетренированности боксеров в соревновательный период подготовки.

Заключение:

Решение вопроса повышения уровня специальной координации в боксе позволит решить следующие задачи:

1. Согласованность выполнения у боксеров движений рук, ног и туловища при выполнении технических приемов бокса.
2. Увеличение стабильности и эффективности выполнения ударов, защит и передвижений в боевых ситуациях.
3. Снижение уровня переутомления и перетренированности у боксеров в периоды соревновательной подготовки.
4. Увеличение вероятности повышения уровня спортивного результата и эффективности выступлений боксеров на соревнованиях.

Список литературы

[1] Дегтярёв И.П. Бокс: учебник для институтов физической культуры / И.П. Дегтярев. – М.: Физкультура и спорт, 1979. 287 с.

[2] Дегтярёв И.П. Тренированность боксёров / И.П. Дегтярёв. – Киев: Здоров'я, 1985. 144 с.

[3] Кургузов Г.В. Рациональное соотношение средств общей и специальной физической подготовки в круглогодичной тренировке боксёров: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Г.В. Кургузов; гос. центр. ордена Ленина ин-т. физ. культуры. – Москва, 1989. 21 с.

[4] Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1977. 280 с.

[5] Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): учебник для ин-тов физич. культ / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. 543 с.

[6] Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты / Л.П. Матвеев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2005. 384 с.

[7] Никифоров Ю.Б. Построение и планирование тренировки в боксе / Ю.Б. Никифоров, И.Б. Викторов. – М.: Физкультура и спорт, 1978. 287 с.

[8] Никифоров Ю.Б. Эффективность тренировки боксёров / Ю.Б. Никифоров. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 192 с.

[9] Новиков А.А. Основы спортивного мастерства / А.А. Новиков. – М.: ВНИИФК, 2003. 208 с.

[10] Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические положения / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с.

[11] Таймазов В.А. Индивидуальная подготовка боксёров в спорте высших достижений: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. А. Таймазов; Санкт-Петербургская гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 1997. 48 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Degtyarev I.P. Boxing: a textbook for physical education institutes / I.P. Degtyarev. – M.: Physical Education and Sport, 1979. 287 p.

[2] Degtyarev I.P. Boxers' Fitness / I.P. Degtyarev. – Kiev: Health, 1985. 144 p.

[3] Kurguzov G.V. Rational Correlation of General and Special Physical Preparation Means in Year-Round Training of Boxers: Abstract of Cand. Sci. (Pedagogical Sciences): 13.00.04 / G.V. Kurguzov; State Center, Order of Lenin Institute of Physical Culture. – Moscow, 1989. 21 p.

[4] Matveev L.P. Basics of Sports Training / L.P. Matveev. – М.: Physical Education and Sport, 1977. 280 p.

[5] Matveyev L.P. Theory and Methods of Physical Education (General Foundations of the Theory and Methods of Physical Education; Theoretical and Methodological Aspects of Sports and Professionally Applied Forms of Physical Education): Textbook for Institutes of Physical Culture / L.P. Matveyev. – М.: Physical Education and Sport, 1991. 543 p.

[6] Matveyev L.P. General Theory of Sports and Its Applied Aspects / L.P. Matveyev. – St. Petersburg: Lan Publishing House, 2005. 384 p.

[7] Nikiforov Yu.B. Construction and Planning of Training in Boxing / Yu.B. Nikiforov, I.B. Viktorov. – М.: Physical Education and Sport, 1978. 287 p.

[8] Nikiforov Yu.B. Efficiency of training boxers / Yu.B. Nikiforov. – М.: Physical Education and Sport, 1987. 192 p.

[9] Novikov A.A. Fundamentals of sportsmanship / A.A. Novikov. – М.: VNIIFK, 2003. 208 p.

[10] Platonov V.N. System of training athletes in Olympic sports. General theory and its practical provisions / V.N. Platonov. – Kiev: Olympic Literature, 2004. 808 p.

[11] Taymazov V.A. Individual training of boxers in high-performance sports: author's abstract. dis. ... Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.04 / V.A. Taymazov; St. Petersburg State Academy of Physical Culture named after P.F. Lesgaft. – Saint Petersburg, 1997. 48 p.

© Д.В. Баранов, 2024

Поступила в редакцию 2.07.2024
Принята к публикации 16.08.2024

Для цитирования:

Баранов Д.В. Закономерности развития координационных способностей в системе спортивной подготовки боксеров // Инновационные научные исследования. 2024. № 8-1(45). С. 31-37. URL: <https://ip-journal.ru/>